

FORMATION AND ASSESSMENT OF “4K” COMPETENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Azimov Yusufjon

Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИИ «4К» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Азимов Юсуфжон

Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

TA'LIM JARAYONIDA “4K” KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA VAHOLASH

Azimov Yusufjon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

abstract

The article discusses various aspects of the formation of “4K” competence in the creative pedagogical process in physics lessons.

аннотация

В статье рассматриваются различные аспекты формирования компетенции «4К» в творческом педагогическом процессе на уроках физики.

annotatsiya

Maqolada fizika darslarida ijodiy pedagogik jarayonda “4K” kompetentsiyasini shakllantirishning turli jihatlari muhokama qilinadi.

Keywords:

formation of “4K” competence, quality of education, competence, competency-based approach,

creativity, education, educational process, students.

Ключевые слова:

формирование компетенции «4К», качество образования, компетентность, компетентностный подход, креатив, образование, учебный процесс, обучающиеся.

Kalit so'zlar:

“4K” kompetentsiyasini shakllantirish, ta'lim sifati, kompetentsiya, kompetentsiyaga asoslangan yondashuv, ijodiy, ta'lim, o'quv jarayoni, talabalar.

© 2023 Azimov Yusufjon.

Введение

В современном цифровом мире деловая среда постоянно меняется быстрыми темпами. В процессе реализации коллективных и личных целей человек сталкивается с увеличением ситуативных ролей и уменьшением устойчивых занятий. Аналогичным образом, система образования во многих

областях быстро устаревает квалификациям и навыкам еще до того, как закончится стандартный период обучения. По этой причине в основу образовательных программ необходимо заложить совершенно новый подход к организации компетентности будущих профессий.

Анализ и результаты

Задача, которую предстоит решить в будущем, не должна ограничиваться актуализацией передаваемых знаний или уточнением нового содержания профессиональной компетентности. Трансформация общества и экономики требует переосмысления всего содержания и сущности модели индустриального образования. В текущий период наблюдается процесс формирования новой парадигмы образования, способствующей переходу общества и экономики к совершенно новому устройству. Одним из них является процесс формирования концепции «4К» (коммуникация, сотрудничество, творчество, критическое (проблемное наблюдение)) как основы формирования необходимой компетентности выпускников образовательных организаций быть требовательными и конкурентоспособными на рынке труда. цифрового мира. Чтобы понять, как формируются эти компетенции, давайте посмотрим, что они включают в себя:

1. **Как определить критическое мышление.** В основе понимания критического наблюдения лежит подход, развитый в исследовательской работе К. Поппера: мы учимся на своих ошибках, а не на сборе данных. Наилучшие условия для критического мышления – взаимодействие и общение в социальной ситуации: «Мы с тобой можем ошибаться, но вместе мы можем приблизиться к истине» [1].

Некоторые навыки можно назвать ключевыми элементами критического мышления. Вот общий список, составленный группой экспертов:

1. *Анализ.* Умение определять взаимосвязь между аргументами, вопросами, утверждениями.

2. *Оценка.* Умение оценивать достоверность приведенных доказательств, утверждений.

3. *Объяснение.* Способы защиты своих выводов, умение объяснить направление своей мысли.

4. *Формирование гипотез (планирование решения).* Умение чувствовать недостаток информации, делать личные выводы и формировать гипотезы.

5. *Саморегуляция (контроль).* Самоконтроль и регулирование, эмоции.

2. **Как определить творческое мышление или креативность?** Продукты творческого мышления включают такие наблюдаемые предметы, как музыка,

поэзия, танец, художественная литература и технические инновации. Однако есть и менее важные, например, с помощью воображения мы можем привести такие вопросы, которые открывают возможность увидеть мир в новой интерпретации или установить связи между событиями, ставшими вызовом нашим ожиданиям. или создавать решения в новом варианте (Фасьоне П.).

Креативное мышление может быть основано на модели Б. Лукаса, в которой в развитии оценки креативности выделяются отдельные организаторы творчества.

1. Интерес (активный интерес к задаче):

* интерес к окружающей нас среде (ситуационная задача) и желание больше узнать об окружающем (о разных аспектах ситуационной задачи; произношение речи);

* поиск самостоятельных ответов на свои вопросы. Активный поиск новой информации (в том числе из неожиданных источников).

2. Формирование идей (воображения). Развитие собственных идей. Здесь можно выделить два аспекта:

* формировать и представлять различные идеи, вопросы и ответы;

* гибкость или мобильность, способность развивать большое количество идей.

3. Развитие предлагаемых идей:

* искать сильные и слабые стороны, чтобы улучшить идею или отказаться от нее, и оценивать предложенные идеи с разных позиций;

* способность быстро перестраивать свою деятельность в изменяющихся условиях с появлением новой информации об объекте исследования.

3. Как определить общение? Коммуникация проявляется в умении обучающихся задавать вопросы учителю, одноклассникам и отвечать на их вопросы в понятной им форме, уметь объяснять свои идеи и предложения, когда в этом возникает необходимость, и, в свою очередь, стараться объяснить, когда что-то неясно в информации и мыслях. Структура этой компетенции следующая:

1. Подготовка к общению:

* преодоление страха перед началом общения, уточнение направления общения, готовность отвечать на вопросы незнакомых людей, готовность задавать вопросы.

2. Привыкание к собеседнику, направлению и цели общения:

* умение выбирать разные вербальные и невербальные средства общения исходя из эмоционального состояния собеседника в разных ситуациях общения.

3. Убедительное общение:

* использование вербальных (лексика и правила языка) и невербальных (жест, экспрессия, интонация) средств для достижения цели общения.

4. Как определить сотрудничество? В рамках разных моделей компетенций сотрудничество означает эффективную работу в разных командах и эффективное взаимодействие с другими людьми. Адаптация собственной работы к общей работе группы при работе в команде над совместной задачей; прислушиваться к мнению других и соглашаться с предложениями, не согласующимися с их мнением; навыки и готовность обратиться за помощью, а также определить свой собственный вклад и оценить результаты команды как свое личное достижение. В структуру этой компетенции входят:

1. Принятие общих целей:

* умение контролировать свои эмоции при работе в команде, адаптировать результат своей работы к решению команды, работать в команде, понимать цель команды и ставить ее выше собственных целей.

2. Социальные отношения:

* участие в дискуссиях, умение договариваться, проявлять уважительность, слушать и принимать мнение других, регулировать свое поведение поведением других членов коллектива;

* готовность помочь им; брать на себя ответственность за общий результат.

3. Выполнение обязательств:

* готовность занять такую позицию и сыграть такую роль, которая эффективна для командной работы;

* выполнять свою работу с чувством ответственности, добиваться эффективных результатов.

4. Независимость и инициатива:

* способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в рамках поставленной задачи;

* умение вовлечь всех членов команды в решение проблемы, оказать им психологическую поддержку и поощрение.

Если мы хотим развивать компетенции «4К», нам необходимо обращать внимание на состояние образовательной среды, методы организации образовательного процесса, технологии и методы обучения, профессиональной подготовки, формы взаимодействия со студентами.

Возрастающая сложность современной жизни каждого человека, сообщества и общества означает, что решение наших проблем должно быть комплексным и многогранным. Мы должны научиться принимать целостные решения в поиске баланса между равенством и свободой, индивидуальностью и

сообществом, традициями и инновациями, автократией и демократией. Универсального решения нет и никогда не будет. Необходимо творчески подходить к формированию и оценке компетенций «4К», но не следует забывать о преимуществах и рисках, а главное, последствиях принятия на себя ответственности за результаты своей работы. Традиционное образование учит решать проблемы последовательно, разделяя их на решаемые задачи. Однако в современном обществе это недостаточно эффективно. В современную эпоху важно иметь комплексное видение, открывая существующие связи, смешивая идеи из разных областей знаний [2].

Поэтому при организации деятельности по формированию компетенций «4К» необходимо учитывать несколько компонентов образовательной среды, обеспечивающей развитие личности:

- организационно-технологический;
- междисциплинарная среда;
- социальное.

Организационно-технологический компонент поддерживает результаты образования и предполагает внедрение в практику профессионального образования новых методов деятельности, новых форм организации учебной деятельности обучающихся.

Целью такого обучения является создание среды для общения и сотрудничества, творческого мышления (креативности) и критического формирования и развития. Это означает, что необходимо нестандартно организовать образовательную ситуацию в профессиональном направлении [3].

Основные описания задач, используемых в таком обучении, следующие:

- проблема обучения имеет более одного или многих возможных решений;
- в центре образовательного вопроса – проектирование какого-либо продукта или небольшого проекта с использованием нестандартных инструментов;
- учебная задача, дающая возможность разработать краткую ситуацию в рамках заданной профессиональной проблемы;
- учебное задание, предполагающее работу в группе, с возможностью разделения задания на части для работы самостоятельно или в парах;
- образовательный вопрос, требующий самостоятельного поиска необходимой информации в открытых источниках (например, сайте работодателя);
- профессиональные модули – вопрос обучения, включающий использование и извлечение информации из других дисциплин.

Междисциплинарный экологический компонент образовательной среды, развивающий личность, поощряющий практику компетенций «4К» (разграничение среды, «открытые» стены, формализация кабинетов, наличие мест для неформального взаимодействия, мастер-классов и т.д.), создающий подходящая среда внутри профессиональной образовательной организации относится к самой организации. Этот компонент должен демонстрировать развитую инфраструктуру, обеспечивающую развитие способностей и интересов обучающихся, а также индивидуализацию образовательной траектории. Такая многофункциональная материально-техническая база, находящаяся в распоряжении студентов, служит для проведения исследований, проектирования, моделирования, рационализации, рабочих макетов, моделей, а также совершенствования профессиональных навыков и умений в мастерских, лабораториях, аудиториях [4].

Социальная составляющая образовательной среды, развивающая личность, – это область взаимодействия, общения и взаимоотношений всех участников образовательного процесса.

Оценка сформированности компетенций «4К» у студентов. Измерить прямое общение, решение проблем и критическое мышление достаточно сложно. Хотя в методическом портфеле педагогов-психологов имеются определенные традиционные инструменты, все они соответствуют психологическому направлению формирования компетентности. Итак, как оценить компетенции «4К» в образовательном процессе? Таких инструментов очень мало, поэтому необходимо использовать инструменты, позволяющие отслеживать их проявление на основе определенных показателей.

Традиционные инструменты (тесты с ответами, закрытые вопросы, мультишкалы) больше подходят для оценки знаний или отношений, чем для самоотчетов (например, уверенности студента в том, что «я могу успешно участвовать в профессиональном общении»). Однако им не удастся продемонстрировать процессы, лежащие в основе сложных навыков применения и демонстрации, моделирования, разъяснения и мотивации в изменяющихся профессиональных условиях. Оценка – это возможный источник необходимых инструментов, возможности решения реальной профессиональной задачи, которую изучают студенты. Можно наблюдать, как он это делает, то есть наличие показателя оценки наличия компетентности. Показателем может быть достигнутый результат, продукт, поведение [5].

Каждую компетенцию можно визуализировать в обзоре так, как она появляется во время оценки, а тестируемый блок компетенций можно представить следующим образом:

- *критическое мышление* (анализирует, выдвигает гипотезы, решения, использует различные источники информации для проверки выработки гипотез и решений; аргументирует, осуществляет контроль, оценивает);

- *творческое мышление* (предлагает идеи; ценит оригинальные идеи свои и других команд; применяет базовые навыки в нестандартной ситуации; находит оригинальное решение, продолжает поиск новых идей и решений после выполнения задачи);

- *коммуникативность* (задает вопросы; отвечает одноклассникам; спрашивает непонятное в обсуждении одноклассников; объясняет свои идеи; разрешает разногласия; вовлекает одноклассников в диалог);

- *сотрудничество* (просит о помощи; выслушивает доводы других и соглашается с их предложениями; адаптирует свою работу к общей работе группы; вносит свой вклад в общую работу; предлагает товарищам по команде ответить).

Заключение

Подводя итог, в целях развития компетенций «4К» в образовательном процессе в результате использования учебных задач, создающих профессиональную ситуацию, будет укрепляться интерес обучающегося к науке и содержанию предмета, приобретаемые знания. будут укрепляться, они смогут самостоятельно выразить свое мнение, активно участвовать в обучении, взаимодействовать со сверстниками, выполнение заданий учит уважению к чужому мнению.

Список использованной литературы:

1. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации/авт.- сост. М.А.Пинская, А.М.Михайлова. – М.:Корпорация «Российский учебник»,2019.-76с.
2. Кундозерова Л.И., Бойченко Г.Н. Теория обучения. Педагогические технологии: учебное пособие / д-р пед. наук, проф. Л.И.Кундозерова; канд. пед. наук, доц. Г.Н.Бойченко. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИИ России, 2017. – 83 с.
3. Закиева А., Лушпаева И., Проектирование урока в современных условиях .[Электронный ресурс]: URL:<http://magarif-uku.ru/proektirovanie-uroka-v-sovremennykh-u/>
4. Стандарты второго поколения, Просвещение. [Электронный ресурс]: URL: <http://prosv.ru/attachment.aspx?id=23395>
5. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе / В. В. Сериков. — Москва: Логос, 2012. — 447 с.

6. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
7. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
8. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
9. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
10. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
11. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
12. Муртазин Э. Р., Сиддиқов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
13. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
14. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
15. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
16. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
17. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
18. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
20. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
21. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.

22. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
23. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
24. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
25. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
26. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
27. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
28. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
29. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O' TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
30. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
31. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
32. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
33. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
34. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
35. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
36. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.

37. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
38. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
39. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
40. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
41. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
42. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
43. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
44. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
45. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnadbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
46. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
47. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
48. G'Aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
49. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
50. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
51. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
52. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-131.

53. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 255-258.
54. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1-4.
55. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1A. – С. 56-59.
56. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 105-110.
57. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.
58. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
59. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.
60. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
61. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 115-119.
62. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
63. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 357-365.
64. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
65. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
66. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.

67. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
68. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
69. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
70. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
71. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
72. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
73. O'G'LI K. D. R. On the way to the digital education system of uzbekistan //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
74. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
75. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
76. Kamolov, Dostonbek Rustam O'G'Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.
77. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ //“ Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami. – 2023. – С. 305-308.
78. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.
79. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.
80. Цой М. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ ВУЗА //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – №. 1.